

DE ANGOLA AO BRASIL: CAMINHOS, DESAFIOS E CONQUISTAS NA UNILAB

Sofia Manuel Makumbu¹
Edmilson Alberto Matamba²
José Miguel³
Mário Gomes Chicolovia⁴
Marcia Maria Bezerra Gomes Cabral⁵

RESUMO

O ingresso de estudantes internacionais na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) representa a concretização de um sonho coletivo marcado por desafios e conquistas. Este relato tem como objetivo sintetizar a experiência de jovens angolanos aprovados no Processo Seletivo de Estudantes Internacionais (PSEI), destacando desde a inscrição até a adaptação acadêmica e cultural no Brasil. A metodologia utilizada consistiu na coleta e análise de relatos individuais de discentes, os quais foram unificados em um testemunho coletivo, permitindo identificar etapas comuns do percurso e refletir sobre sua importância formativa. Os resultados revelam que o processo envolveu dificuldades burocráticas, como obtenção e legalização de documentos, barreiras financeiras para aquisição de passagens aéreas e situações emocionais de ansiedade durante as provas. Por outro lado, também evidenciam conquistas significativas: a aprovação como validação do esforço pessoal, a solidariedade de familiares e amigos na superação de obstáculos e a chegada ao Brasil como início de uma fase marcada pelo acolhimento, pluralidade e desafios acadêmicos. Conclui-se que a trajetória até a UNILAB ultrapassa a dimensão individual, configurando-se como experiência de integração, resiliência e transformação coletiva. Assim, reafirma-se a relevância da universidade como espaço de formação acadêmica e cidadã, capaz de costurar destinos e projetar futuros.

Palavras-chave: estudantes internacionais; resiliência; UNILAB; Angola.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Humanidades, Discente, manuelsofiane@gmail.com¹

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Discente, edmilsonmatamba@gmail.com²

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Discente, joseeliasmiguel46@gmail.com³

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde, Discente, mariochicolovia@aluno.unilab.edu.br⁴

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Secretaria de Comunicação Institucional, TAE, marciacabral@unilab.edu.br⁵